

QUYOSH VA BIOENERGIYASIDAN FOYDALANIB INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA ISITILADIGAN PARRANDACHILIK BINOSINING ISSIQLIK REJIMINI TADBIQ ETISH

Nematov Inomjon Luqmon o'g'li

Parrandachilik binolaridagi havoni mo'tadilligini ta'minlash o'z navbatida harorat, namlik va havoning harakat tezligi kabi muhim issiqlik fizikasi omillariga bog'liq bo'ladi. O'zbekistonning janubiy mintaqalarida yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik –akkumulyatorli geliotepitsa-parrandachilik binosi ichidagi havo haroratining o'zgarishi yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik-akkumulyator orqali uzatiladigan issiqlik ta'sirida parrandalar parvarish qilinadigan binoning ichki havo temperaturasi ta'sirida $14 \div 18^{\circ} \text{C}$ oraliqda tashqi harorati esa qish faslining sovuq kunlarida $-5 \div -10^{\circ} \text{C}$, yoz va kuz faslida esa o'rtacha $24 \div 28^{\circ} \text{C}$ ni tashkil etgani holda ichki havoning nisbiy namligi $60 \div 65\%$ oralig'ida o'zgarishi mo'tadil iqlim rejimidan iborat bo'ladi. Maqolada tadbirkorlarga mo'ljallangan parrandalar parvarish qilish kompleksi: Yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik akkumulyatorli geliotepitsa-parrandachilik binosida optimal issiqlik namlik va havoni harakatlanganligiga doir nazariy va eksperimental tadqiqotlar olib borildi. XXI asrning birinchi yillaridan insoniyatning energiyaga ehtiyoji keskin ortib bu jarayon hamon susaygani yo'q. Chunki aholi soni ortib, ishlab chiqarish ko'lamining kengayishi bilan sarflanishi, energiya tarmoqlarining quvvatlariga bog'liq, bu esa proporsional ravishda organik zahiralari (neft, gaz, toshko'mir) bilan belgilanadi. Hozirda yer yuzida turli maqsadlarda foydalaniladigan yoqilg'i energiya resurslari qayta tiklanmaydigan uglevodorod energiya resurslariga to'g'ri

kelmoqda.

Ishlab chiqarishning keskin o'sishi energiyaga bo'lgan talabning ortishi va ekologik muhitning yomonlashuvi yangi energiya manbalarini izlab topish, uni amaliyotga tadbqiq qilishni oldimizga dolzarb masala qo'ymoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M Mirziyoyev tomonidan 2017 yil 26-maydagi 2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energiyani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora –tadbirlari dasturi to'g'risida qabul qilingan qarori qayta tiklanadigan

Energetikadan foydalanishni yanada rivojlantirishda mahalliy ishlanmalar va amaliy tadqiqotlarni takomillashtirish bo'yicha chora -tadbirlari rejasini ishlab chiqish to'g'risida fikr mulohazalar bildirilib ,bu sohada erishilgan yutuqlar va kelajakda qayta tiklanadigan energiyalardan innovatsion texnologiyalar va vositalardan samarali foydalanib zamonaviy qurilmalarni ishlab chiqish va joriy etishga erishish

energiya tejamkorligidagi asosiy omillardan biri ekanligi belgilab berildi.

Hajmiy havo isitish kollektorli parrandalar parvarish qilinadigan binoning issiqlik akkumulyatorlarini geometrik o'lchamlari issiqlik fizikaviy jarayonlari bilan bog'liq samaradorlik kriteriyalari mukammal tadbqiq etilmagan. Shu muammolarni tadqiq etish maqsadida Muborakneftgaz MCHJ (ma'sulyati cheklangan jamiyat) yordamchi xo'jaligida kombinatsiyalashtirilgan hajmiy havo isitish kollektor-tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyatorlaridan parrandalar parvarish qilinadigan binoning foydali ishchi maydoni 150 m² bo'lib bino qurilish tajribalar olib borildi(1-rasm). Qurilma qish faslida (tashqi havo temperaturasi surunkali -5,-10⁰C bo'lgan va havo bulutli kunlari) qo'shimcha biogaz qurilmasidan (biogaz qurilmasining biogumusga mo'ljallangan hajmi 6 t) olinadigan metan gazi hisobida

ishlatiladigan qozonxonadan uzatilgan issiq suv bilan isitiladi(2-rasm).

1-rasm.Yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik akkumulyatorli kombinatsiyalashtirilgan quyosh parrandachilik binosining ko'ndalang kesim sxemasi

1.quyosh foto batareyasi;2.Quyosh nuri o'tadigan qo'shimcha tiniq yuzasi;3.Bioenergiya qurilmasidan keladigan qo'shimcha issiq suv bilan qizdirishga mo'ljallangan innovatsion texnologiya vositasi sifatida ishlab chiqilgan almashtirish qurilmasi;4.Tuproq issiqlik akkumulyator;5.Suv to'ldirilgan idishli yassi devor issiqlik akkumulyatori;6.Tuproq osti kompazitsion materialdan tayyorlangan diametri 0,2 mm li silindrsimon quvur;7.Havo sirkulyatsiyalanishini ta'minlovchi ventilyator;8.Quyosh nuri o'tadigan asosiy tiniq yuza;9. Issiqlik saqlovchi (qamish qoplamali) kompazitsion materialdan tayyorlangan yassi devor;10 va 11 –Shamollatish darchalari;12.Gelioparrandaxonasi;13. Gelioparrandaxonada parrandalar parvarish qilinadiga stelajlar;14.Parrandalar chiqindisini yuvish qurilmasi

Yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik akkumulyatorli gelioussiqxona-

parrandachilik binosining issiqlik-akkumulyator sifatida devordan foydalanish uchun esa 4 qator 2 tomonlama 16 dona jami 6 m³ suv to'ldirilgan idishlar terib joylashtirildi. Quvurning balandligi 0,4 m ,qalinligi 0,25 m bo'lib uning issiq havo oqimiga nisbatan aerodinamik qarshiligi 1,2-1,5 Pa g avaa issiq havo quvur orqali harakatlanganida esa 1 Pa ga teng bo'lganida ,issiqlik havoning suv to'ldirilgan idishlariga issiqlik berish koeffitsienti $\alpha=0,55-0,8$ W/m² °C ga teng bo'lishi aniqlandi. Shuningdek, quyosh issiq havo kollektorining o'rtacha yuzasi A(m²) ni suv to'ldirilgan idishlar yassi devor issiqlik akkumulyatorining hajmi V(m³) ni, hamda, parrandachilik binosining qish oylar (dekabr, yanvar, fevral) da isitish uchun qo'shimcha bioenergiya sarfini e'tiborga olib, hajmiy quyosh-havo isitish kollektorining issiqlik miqdori quyidagi munosabat orqali hisoblanadi [1].

$$Q_k = A [I_k \cdot \eta_0 - K(T_{is1} - T_{is2})] = G G_p (T_{is1} - T_{is2}) \quad (1)$$

Bu yerda I_k-hajmiy quyosh –havo isitish kollektorining tiniq yuzasiga tushuvchi quyosh energiyasi oqimining zichligi, W/m²; η_0 -hajmiy quyosh – havo isitish kollektorining issiq havo berish F.I.K; K_k – issiq havo beruvchi Hajmiy quyosh kollektorining umumiy issiqligini yo'qotish koeffitsienti, W/m² ·K; T_{is1} va T_{is2}- kollektor akkumulyator devor orqali quyosh hajmiy kollektoriga kiruvchi va undan chiquvchi havo temperaturasi, °K ;G – Quyosh hajmiy havo isitish kollektoridagi issiqlik akkumulyatoriga yonaltirilgan issiq havo oqimining massali sarfi, kg/s;

C_p=issiqlik tashuvchi havoning bosim o'zgarmagandagi solishtirma issiqlik sig'imi,

J/kg·K

Quyosh issiq havo hajmiy kollektorining bir oylik kunduzgi solishtirma issiqlik berish miqdori quyidagi munosabat asosida aniqlandi[2]

$$q_k = Q_k \cdot \eta_0 (1 - \alpha \rho + b \rho^2) \quad (2)$$

bu yerda Q_k-kunduz kunlari quyosh hajmiy kollektorining 1 m² yuzasiga tushadigan

o'rtacha oylik quyosh energiyasining miqdori, J/m^2 ;

$$Q_k = R \cdot Q \quad (3)$$

R-kattalik esa quyidagi nisbat orqali aniqlanadi[4]

$$R = \left(1 - \frac{Q_c}{Q}\right) R_{yut} + \frac{Q_c \cdot \frac{1 + \cos\beta}{2}}{Q} + \rho \frac{1 - \cos\beta}{2} \quad (4)$$

Bu yerda Q_c -gorizontal yuzaga quyosh radiatsiyasining sochilib tushgan miqdori, $J/m^2 \cdot \text{kun}$;

$\frac{Q_c}{Q}$ - nisbat quyosh havo isitish kollektoriga kun davomida sochilib tushgan quyosh radiatsiyasini umumiy (yig'indi) tushadigan radiatsiya miqdoriga nisbati; R_{yut} –Quyosh hajmiy havo isitish kollektorining tiniq yuzasiga to'g'ri tushadigan quyosh radiatsiyasini miqdori; β -quyosh hajmiy havo isitish kollektorining gorizontga nisbatan qiyalik burchagi; ρ -quyosh nurining yer sirtining qaytaruvchanlik xususiyati ya'ni albedo bo'lib ,namlik o'z navbatida tushayotgan nurlar tarkibiga va quyosh balandligiga hamda yil fasllariga qarab o'zgaradigan fizik kattalikdir.

Hajmiy havo isitish kollektori quyosh kollektorining issiqlik berish quvvati geliokollektor qurilmasidan sarflanadigan issiqlik issiq havo oqadigan quvurlar orqali uzatiladigan issiqlik miqdoriga va issiqlik akkumulyatoriga birlashtirilga quvurlar orqali uzatiladigan issiqlik miqdorlariga bog'liq bo'ladi. Bu issiqlik miqdorlari issiqlik uzatish va atrofga issiqlik berish koeffitsientlari orqali aniqlanadi.[4]

2-rasm. Muborakneftgaz MCHJ yordamchi xo'jaligida qurilib parrandalar parvarish qilinadigan binoda mo'tadil rejim yaratishga mo'ljallangan innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan, qo'shimcha biogaz energiya ta'minoti qurilmasi Tajribalar asosida xajmiy havo isitish kollektor-issiqlik akkumulyatorli qurilma uch variantda sinovdan o'tkazildi. Birinchi variantda hajmiy havo isitish kollektor-tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyator, qo'shimcha biogaz qurilmasi ishlab turganda (9-12 yanvar 2018yil).

Ikkinchi varianda hajmiy havo isitish kollektorining yassi devor suvli va osti issiqlik akkumulyatori ishlatilgan, ammo qo'shimcha biogaz qurilmasi ishlatilmagan (16-29 yanvar 2021 yil).

Uchinchi variantda hajmiy havo isitish kollektorining issiqlik akkumulyatori va biogaz qurilmasi ishlatilmagan (6-11 fevral 2021yil).

Birinchi va ikkinchi variantlarda tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik

akkumulyatorni gidrodinamik, teplofizik va energetik tizimlarining xarakteristikasi taqqoslash metodi bilan o'rganildi va tadqiqot natijalari asosida qurilmaning samaradorlik kriteriyasi quyidagicha aniqlandi.

$$F = \frac{N}{Q_{to'l}} \quad (5)$$

Bu yerda $Q_{to'l}$ -quyosh hajmiy havo isitish kollektorining ikki qavatli polietelin plyonka bilan qoplangan tiniq yuzasidan o'tadigan quyosh energiyasi, W;

N-quyosh hajmiy havo isitish kollektoridan issiqlik akkumulyatoriga beriladigan issiq havo energiyasi, W;

$Q_{to'l}$ -quyosh hajmiy havo isitish kollektorining ichiga o'tadigan quyosh energiyasi quyidagi formula bilan hisoblanadi;

$$Q_{to'l} = L'_k F'_k (t'_1 - t_h) \tau + L''_k F''_k (t''_2 - \bar{t}_h) \tau$$

Bu yerda L'_k, L''_k -quyosh hajmiy havo isitish kollektorini ichki havo qatlamiga va uning tiniq yuzasidan atrof -muhitga issiqlik berish koeffitsientlari, $W/m^2 \cdot K$;

F'_k, F''_k -quyosh hajmiy havo isitish kollektorining foydali ishchi maydoni va qurilmaning tiniq yuzalari, m^2 ;

$t'_1, t''_2, \bar{t}_h, t_h$ -quyosh hajmiy havo isitish kollektori ichidagi, tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyatoriga kiradigan undan chiqadigan va tashqi havoning temperaturalarini, $^{\circ}C$;

Qish faslida parrandalar parvarish qilinadigan bino havosini isitish ya'ni mikroiklim yaratishda foydalaniladigan quyosh hajmiy havo isitish kollektorining solishtirma energetik samaradorlik koeffitsienti

$$E = \frac{L'_k F'_k (t'_1 - t_h) \tau + L''_k F''_k (t''_2 - \bar{t}_h) \tau}{\xi \frac{l \cdot \rho v^2}{d \cdot 2}} \quad (7)$$

Bu yerda

$$E_0 = E \frac{F''_k}{F_k} \quad (8)$$

Demak,

$$E = \frac{L'_k(t'_1 - t_h)\tau + L''_k(t''_2 - \bar{t}_h)\tau}{\xi \frac{l \cdot \rho v^2}{2}} \cdot \frac{F'_k}{F''_k} \quad (9)$$

Tenglik o'rinli bo'ladi .(7) tenglikni analiz qiladigan bo'lsak, quyosh havo isitish kollektoridan $\frac{F'_k}{F''_k} \rightarrow 1$ bo'lsa, $L'_k > L''_k$ bo'ladi. Bu holda quyosh hajmiy havo isitish kollektorining samaradorlik kriteriyasi

$$E = \frac{L'_k(t'_1 - t_h)\tau + L''_k(t''_2 - \bar{t}_h)\tau}{\xi \frac{l \cdot \rho v^2}{2}} \quad (10)$$

formula bilan hisoblanadi. Hajmiy havo isitish kollektor tuproq osti va yassi devor suvli-issiqlik akkumulyatorli birinchi variantda issiqlik almashinuvi [5]:

$$NU_I = 3,38 \cdot Re^{0,34}, \quad \xi = 100 Re^{-1,96} \quad (11)$$

Parrandalar parvarish qilinadigan yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik akkumulyatorli ikkinchi variantda issiqlik almashinuvi:

$$NU_{II} = 3,38 \cdot Re^{0,34}, \quad \xi = 175 Re^{-2,15} \quad (12)$$

Kriterial tenglamalar bilan hisoblashlar olib borildi. Demak I va II qurilmalarni samaradorlik kriteriyasi (11), (12) formulalarga asosan quyidagicha ifodalanadi.

$$F_{01} = \frac{NU_I \lambda}{\xi_I e \frac{\rho v^2}{2}} = \frac{3,38 Re^{0,34} \cdot 0,25 \cdot 10^{-2}}{100 Re^{-1,96} \cdot e \frac{\rho v^2}{2}} = 0,668$$

$$F_{02} = \frac{NU_{II} \lambda}{\xi_{II} e \frac{\rho v^2}{2}} = \frac{2,91 Re^{0,36} \cdot 0,25 \cdot 10^{-2}}{175 Re^{-2,15} \cdot e \frac{\rho v^2}{2}} = 0,261$$

Demak quyosh hajmiy havo isitish kollektoridagi issiq havo oqimining tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyator quvurlari orqali tezligini hisoblashdan olingan natijalar tajriba qiymatlariga adikvatlik asosida mos keladi.

Parrandalar parvarish qilinadigan binoda mo'tadil iqlim yaratish borasida o'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki 120 ta parranda saqlanadigan bino ichida

mo'tadil iqlimni ta'minlash uchun 9 kWsoat energiya yoki bir sutkada 63 kg shartli yoqilg'i talab etiladi. Mavsum davomida katta energiya-yoqilg'i sarflanishi bilan bir qatorda atrof muhitni sofliğini asrashga salbiy ta'sir etadi. Shuningdek parrandalar parvarish qilinadigan binoni yanada kengaytirilishi yangi innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirilishi bilan sarflanadigan yoqilg'i energiya resurslari sarfini iqtisod qilish va atrof muhit sofliğini ta'minlash uchun quyosh-bioenergiyasidan foydalanib binolarda mo'tadil iqlim yaratish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazilib, olingan natijalarga muvofiq tavsiyalar ishlab chiqildi.

Parrandalar parvarish qilinadigan binoning tuproq osti va yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik akkumulyatorlari orqali issiq havoni sirkulyatsiyalanishi ta'minlaydigan nasos, biogumusni avtomatik aralashtirgich nasos, binoni yoritish yoz-kuz oylari majburiy shamollatish, yoritish, sug'orish va suv chiqarish, parrandalar ostini yuvishda foydalaniladigan elektr energiyasi quyosh panellaridan olinadi. Tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyator ishlatilgan va issiqlik akkumulyator ishlatilmagan kunlardagi hajmiy havo isitish kollektori ichki havo temperaturasi va namlik o'zgarishini tiniq yuza orqali o'tadigan nur energiyasiga va akkumulyatsiyalanadigan issiqlik miqdoriga hamda qurilmaning atrof to'siqlari orqali sodir bo'ladigan issiqlik miqdori sarfiga bog'liq o'zgarishi 3-rasmda keltirildi.

Shuningdek quyosh energiyasini yassi devor suvli va tuproq osti issiqlik akkumulyatorida to'planishi hisobidan sarflanadigan issiqlik miqdori [4]

$$Q_{\alpha} = C_{\gamma} V_{nc} \overline{\Delta t_1} \quad (13)$$

Formuladan hisoblanib o'rtacha 2660 kJ/kun tengligi aniqlandi. Tashqi va binoni ichidagi temperaturalar farqi:

$$t_i - t_t = \frac{1000 \cdot \varepsilon_n \cdot \Delta E_i}{C_{\gamma} V} \quad (14)$$

formuladan hisoblanadi. Bu yerda ΔE_i -bioenergiyani ekvivalent miqdori (kWsoat/m^2). Tadqiqot analizlar 6 m^3 qayta ishlanadigan chiqindi miqdori 1 t/kun natijasida bioenergiya hisobidan. $126\text{-}138 \text{ m}^3/\text{kun}$ biogaz, $12\text{-}16 \text{ kWsoatelekr}$ enegiya olinib, hosil qilingan elektr energiyasining miqdori $31\text{-}36 \text{ kWsoatga}$ teng bo'ldi. Bu esa 120 ta parrandalar saqlanadigan binoni haroratini mo'tadil saqlashga yetarli bo'lib, qo'shimcha yoqilg'i-energiya resurslar sarflamasdan foydalanish mumkinligini bildiradi.

3-rasm. Tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyator ishlatilgan va issiqlik akkumulyator ishlatilmagan kunlardagi ichki havo temperaturasi va namlik o'zgarishini tiniq yuza orqali o'tadigan nur energiyasiga va akkumulyatsiyalanadigan issiqlik miqdoriga bog'liqligi keltirilgan.

Bu yerda 1-tiniq yuza orqali o'tadigan quyosh energiyasi Q_{ot} [$\text{kJ/m}^2\text{soat}$];

2-5-Issiqlik akkumulyator ishlatilmagan kunlarda hajmiy havo isitish

kollektorining ichidagi havo temperaturasi (K) va namlik o'zgarishi (φ %);

3-6-issiqlik akkumulyator ishlatilgan kunlarda gelioteplitsa ichidagi havo temperaturasi (K) va namlihini o'zgarishi (φ %);

4-tashqi havo temperaturasi o'zgarishi (K); (2021 yil 14-15 fevral)

Hajmiy havo isitish kollektor–tuproq osti va yassi devor suvli issiqlik akkumulyatorli, qo'shimcha biogaz bilan isitiladigan parrandalar parvarish qilinadigan binoning ichki havo temperaturasi va namligini mo'tadilligi rejim normalariga muvofiqligi aniqlandi.

Hajmiy havo isitish kollektor tuproq osti issiqlik va yassi devor suvli issiqlik akkukulyatorli kombinatsiyalashtirilgan avtonom boshqariladigan innovatsion texnologiyalar vositali sistemadan foydalanish jarayonida yoqilg'i energiya resurslari to'liq iqtisod qilinadi va ishchi, transport harajatlari ikki barobar kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev .SH.M “2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora tadbirlari to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. 2017 yil 26-may Qashqadaryo gazatasi 1-iyun №3065(15290)

2. Xayriddinov B.E., Xalimov.G'.G'., Xolmirzayev.N.S. Птицеводческая ферма с гелиобиоэнергетической отопительной системой.” Вклад молодых ученых в аграрную науку “ Материалы международной научно-практической конференции 13-14 апреля 2016 г. Кинель 2016.с 296-298

3, Степанова.В.С Возобновляемые источники энергии на сельскохозяйственных предприятиях. М.: Во-Агропромиздат 1989.-112 с

4. Писарев Ю. Система микроклимата от фирмы “Биг Дач-мен “// Птицеводство.-2003.-№ 2.с 29-30

5. Михеев.М.А., Михеева. Основы теплопередачи .:М “Энергия” 1977 г.313 с